

Informacja Naukowa 2024

Domagała Marcelina 140021

Durlej Aleksandra 140060

Risk of thrombosis and bleeding in gynecologic noncancer surgery: systematic review and meta-analysis.

Ryzyko zakrzepicy i krwawienia w chirurgii ginekologicznej nienowotworowej: przegląd systematyczny i metaanaliza.

[https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(23\)02117-8/fulltext](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(23)02117-8/fulltext)

Podsumowanie

Przeprowadzono 131 badań na temat „Ryzyko zakrzepicy i krwawienie w ginekologicznych operacjach nienowotworowych: przegląd systematyczny i metaanaliza”, obejmujących 1 741 519 pacjentów, w celu oceny ryzyka żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz krwawienia wymagającego ponownej interwencji podczas 50 ginekologicznych procedur nienowotworowych i 35 procedur związanych z krwawieniem.

Pewność dowodów była zazwyczaj umiarkowana lub niska dla żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej i niska lub bardzo niska dla krwawienia wymagającego ponownej interwencji. Ryzyko objawowej żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosiło od -0,1% do 1,5%, w zależności od rodzaju procedury, natomiast ryzyko krwawienia wymagającego ponownej interwencji wahało się od 0,1% do 4,0%. Najczęściej ryzyko żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosiło 0,5%, a ryzyko krwawienia wymagającego ponownej interwencji wynosiło 0,5% do 1,0%.

Te wyniki mogą być pomocne dla lekarzy i pacjentów przy podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i oceny ryzyka związanego z różnymi procedurami ginekologicznymi.

INFORMACJE O AUTORACH

- Lauri I. Lavikainen, BM (ang.) – doktorant medycyny na Uniwersytecie Helsińskim, jego praca dotyczy ryzyka zakrzepicy i krwawień w chirurgii ogólnej i ginekologicznej. H- indeks 3, cytowania 40
- Gordon Henry Guyatt- kanadyjski lekarz, profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Dowodów i Wpływu (dawniej Clinical Epidemiology & Biostatistics) oraz Medycyna na McMaster University w Hamilton w Ontario. Znany jest ze swojego przywództwa w medycynie opartej na dowodach, termin, który po raz pierwszy pojawił się w jednym artykule, który opublikował w 1991 roku. H- indeks 296, cytowania 412618
- Ilkka E.J. Kalliala, MD, PhD- konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii, adiunkt w zakresie położnictwa eksperymentalnego i ginekologii na Uniwersytecie Helsińskim i Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach, Badacz kliniczny Akademii Fińskiej, Honorowy starszy wykładowca kliniczny w Imperial College London, na oddziale Chirurgii i Raka. H-indeks 24, cytowania 3744.
- Rufus Cartwright- jest wiodącym ginekologiem z siedzibą w Londynie, z ponad 20-letnim doświadczeniem. Pan Cartwright ma duże doświadczenie w szerokim zakresie zabiegów i procedur ginekologicznych. Jego obszary specjalizacji obejmują nietrzymania moczu, wypadanie, wypadanie pochwy, operację rekonstrukcji dna miednicy, operację afirmacji płci i infekcję dróg moczowych. Cartwright ma imponujące wykształcenie, kwalifikując się do magistra z Cambridge w 1998 roku, jego MBBS z University College London w 2001 roku, zanim przejdzie do swojego badania MD z King's College London i doktora z Imperial College London. H- indeks 37, cytowania- 4721
- Robin W.M. Wernooij, PhD - Asystent profesora na Uniwersytecie Medisch Centrum Utrecht, Obszerne międzynarodowe doświadczenia badawcze dotyczące medycyny i epidemiologii opartej na dowodach, z naciskiem na systematyczne przeglądy, wytyczne praktyki kliniczne i analizy przeżycia w rejestrach populacji. Możliwość zarządzania rozległymi bazami danych podczas nadzorowania złożonych analiz statystycznych. H- indeks 41, cytowania 8422
- Jari Haukka- wykładowca uniwersytecki w Helsinkach. H-indeks 78, cytowanie 23443
- Alex L E Halme- Student medycyny na Uniwersytecie w Helsinkach. H-indeks 2, cytowania 12

- Anna L. Luomaranta, Riikka M. Tahtinen, Borna Tadayon Najafabadi, Tino Singh, ROTBIGGS Investigators; Negar Pourjamal, Sanna M. Oksjoki, Nadina Khamani, Paivi K. Karjalainen, Kirsi M. Joronen, Matthew L. Izett-Kay, Fang Zhou Ge, BSc; Paivi J. Galambosi, P. J. Devereaux, Jovita L. Cardenas, Rachel J. Couban, MA, MIST; Karoliina M. Aro, Riikka L. Aaltonen, Kari A. O. Tikkinen- brak informacji na temat autorów.

INFORMACJE O MAGAZYNIE

American Journal of Obstetrics and Gynecology, „The Gray Journal”, obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Celem czasopisma jest opublikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), przeglądów, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na zrozumienie zdrowia i chorób, a które mogą zmienić praktykę opieki zdrowotnej dla kobiet. Ważnym celem jest diagnoza, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. Dziennik publikuje również prace nad biologią reprodukcji i treści, które zapewniają wgląd w fizjologię i mechanizmy chorób położniczych i ginekologicznych. Jest to oficjalna publikacja następujących stowarzyszeń i stowarzyszeń: Czasopismo publikuje również wybrane artykuły z dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Uro-ginekologicznego.

Korzyści dla autorów

Zapewniają również wiele korzyści dla autorów, takich jak darmowe pliki PDF, liberalna polityka praw autorskich, specjalne rabaty na publikacje Elsevier i wiele więcej.

AJOG Global Reports jest jednym z dwóch tytułów towarzyszących szanowanego American Journal of Obstetrics i Gynecology. Ma ona na celu stworzenie forum dialogu i edukacji w sprawach dotyczących przede wszystkim zdrowia kobiet na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań regionalnych i transgranicznej opieki zdrowotnej. Publikują recenzowane badania ilościowe i jakościowe oraz nowe raporty przypadków dotyczące wszystkich aspektów zdrowia kobiet.

Publikują artykuły na temat wszystkich aspektów badań podstawowych i klinicznych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z naciskiem na kwestie o znaczeniu światowym, w tym, ale nie wyłącznie:

- planowanie rodziny

- onkologia ginekologiczna
- medycyna prenatalna
- medycyna rozrodcza
- endokrynologia reprodukcyjna
- Położnictwo
- zabiegi minimalnie inwazyjne
- medycyna seksualna

Obsługują międzynarodową publiczność, publikując oryginalne artykuły naukowe i komunikację z naciskiem na globalne zdrowie kobiet.

Rękopisy z naciskiem na medycynę matki i ciążę wysokiego ryzyka można poddawać do tytułu towarzyszącego czasopisma.

Przegląd Artykuły Original Research publikowane są w 2 formatach:

1) w czasopiśmie drukowanym: w formie skróconej, zawierającej streszczenie i 1 rycinę lub tabelę

2) w całości na stronie internetowej czasopisma (ajog.org), gdzie znajduje się streszczenie. Pełny artykuł jest wersją oficjalną i jest powiązany z wyszukiwarkami. Przeglądy systematyczne, recenzje ekspertów i artykuły zawierające opinie kliniczne są publikowane w całości w wersji drukowanej i internetowej. Poniżej podano wersje drukowane i internetowe innych typów artykułów.

Pełny artykuł będzie dostępny w Internecie do cytowania przed wydaniem drukowanym zawierającym streszczenie i materiały towarzyszące. Współczynniki wpływu i inne wskaźniki cytowań opierają się na pełnym artykule internetowym.

Nauki o tłumaczeniu są zazwyczaj przedstawiane w formie oryginalnego rękopisu badawczego; jednakże jedyny rodzaj badań nieklinicznych, jaki należy wziąć pod uwagę, musi mieć charakter translacyjny i zawierać biologiczne implikacje dla położnictwa i ginekologii. Nauki podstawowe bez bezpośredniego znaczenia klinicznego nie będą brane pod uwagę; przykłady akceptowalnych zgłoszeń z zakresu nauk translacyjnych można znaleźć w sekcji „Wytyczne dotyczące prób i badań”.

W przypadku przeglądów systematycznych i badań metaanaliz należy przesłać artykuł w formie przeglądu systematycznego (instrukcje poniżej, a nie jako oryginalne badania).

Oryginalne manuskrypty badawcze mogą zawierać maksymalnie 3000 słów tekstu głównego i muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w sekcji „Struktura artykułu”, w tym stronę tytułową, oświadczenie do tweetowania (poniżej 210 znaków), krótki tytuł, AJOG w skrócie, słowa kluczowe i ustrukturyzowane streszczenie (250-500 słów). Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania i przesyłania manuskryptów znajdują się w rozdziałach „Format podstawowy” i „Struktura artykułu” tego przewodnika. Zobacz dodatkowe wymagania w zależności od rodzaju prowadzonych badań (tj. badań klinicznych) w sekcji „Wytyczne dotyczące prób i badań”. Rodzaj(-y) zwierząt innych niż ludzie lub innych gatunków wykorzystanych w badaniu należy wymienić w sekcjach Tytuł, Streszczenie oraz Materiały i metody. Artykuł Original Research zawiera ustrukturyzowane streszczenie o długości do 500 słów (250 -minimum słowo) z następującymi wymaganymi nagłówkami:

1. Kontekst: wyjaśnienie podstaw badania.
2. Cel(e): cel badania (testowanie hipotezy).
3. Projekt badania: miejsce badania, uczestnicy (liczba i rodzaj), leczenie lub interwencja oraz rodzaj(-y) zastosowanej analizy statystycznej.
4. Wyniki: wyniki badania i, w stosownych przypadkach, ich istotność statystyczna. Jeżeli stosowane są wartości procentowe, należy podać licznik/mianownik w nawiasie. W przypadku twierdzeń o znaczeniu statystycznym należy uwzględnić wartości p (lub przedziały ufności).
5. Wnioski: ogólne znaczenie wyników. Skróty i odniesienia NIE są dozwolone w streszczeniu (ustrukturyzowanym ani nieustrukturyzowanym).